

NIETZSCHE, UM SÉRIO LEITOR DE LANDOR⁸ DOI: 10.5281/zenodo.7905176**Daniel da Roa Eslabão**

*Doutor em Sociologia (Universidade do Porto, Portugal). Doutorando em Filosofia na
Universidade Federal de Pelotas. Bolsista CAPES.*

E-mail: sociologiabrasil@yahoo.com

RESUMO

Este artigo, tem como proposta de consideração a ideia de que houve na obra de Friedrich Nietzsche (1844-1900), ao menos em seu período intermediário, repercussões de inspiração literária, em específico, proveniente do escritor inglês Walter Savage Landor (1775-1864). Desejamos, neste estudo, verificar esta hipótese, tendo em base os indícios apresentados pelo próprio filósofo em suas obras, bem como apontamentos oriundos de outras fontes. Nesta direção, envidaremos esforços para delimitarmos um quadro de textos a serem considerados em um estudo preliminar em foco aos períodos, temas e personagens convergentes entre ambos. De maneira ilustrativa escolheremos um dos textos de Landor como exemplificação de um escopo analítico. Tomaremos, neste caso, um dos diálogos de "Conversas Imaginárias" (LANDOR, 1878). Nossa investigação, de cunho teórico e bibliográfico, permitiu, até o momento, divisar possíveis aproximações entre a filosofia nietzschiana e o campo literário. Verificamos que Nietzsche era leitor de autores de língua inglesa, dentre eles o britânico Shakespeare e o norte-americano Ralph Waldo Emerson. Esse último, curiosamente, foi amigo de Landor e um dos pensadores lidos com mais constância pelo pensador alemão. Notamos estas repercussões no período intermediário da filosofia deste clássico da crítica moral do século XIX e autor de "Assim falava Zaratustra". Percebemos em livros como "A Gaia Ciência", substancial mudança não apenas nos rumos do seu pensamento, como também no estilo da escrita, a se tornar cada vez mais rica em termos de recursos literários empregados, desde a intercalação de diálogos em meio a sequências de aforismos, até o uso da prosa poético, como meio de expressão.

Palavras-chave: Literatura. Filosofia. Crítica Moral.

ABSTRACT

In this article, we propose to consider the idea that there were in the work of Friedrich Nietzsche (1844-1900), at least in its intermediate period, repercussions of literary inspiration, specifically, coming from the English writer Walter Savage Landor (1775-1864). In this study, we intend to verify this hypothesis, based on the evidence presented by the philosopher himself in his works, as well as notes from other sources. In this direction, we will endeavor to delimit a framework of texts to be considered in a

⁸ Uma versão reduzida deste artigo foi originalmente apresentado junto a Semana Acadêmica de Filosofia da PUC-RS, no ano de 2022.

preliminary study focusing on the periods, themes and convergent characters between both thinkers considered. As an illustration, we will choose one of Landor's texts as an example of an analytical scope. We will take in this case, one of the dialogues from "Imaginary Conversations" (LANDOR, 1878). Our investigation, of theoretical and bibliographical nature, has allowed, so far, to identify possible approximations between Nietzsche's philosophy and the literary field. We verified that Nietzsche was a reader of English language authors, among them the British Shakespeare and the American Ralph Waldo Emerson. The latter, curiously enough, was a friend of Landor, and one of the thinkers most frequently read by the German thinker. We notice these repercussions in the intermediate period of the philosophy of this classic of 19th century moral criticism and author of "Thus Spoke Zarathustra". We notice in books like "The Gaia Science", a substantial change not only in the direction of his thought, but also in the style of writing, which became increasingly rich in terms of literary resources used, from the intercalation of dialogues in the middle of sequences of aphorisms, until the use of poetic prose in your writing.

Keywords: Literature. Philosophy. Moral Criticism.

INTRODUÇÃO

Este artigo é um estudo preliminar, que visa estabelecer em primeiro lugar um quadro de análise, no qual seja possível desenvolver estudo analítico e comparativo voltado a determinação de eventuais repercussões da obra literária de Walter Savage Landor na filosofia nietzschiana. Desejamos, ainda, determinar as obras de ambos, as quais julgamos, em um primeiro momento, pertinente a realização desta investigação; bem como apresentar pequena amostra do estudo até agora desenvolvido. A escolha deste tema se justifica pela sua absoluta originalidade, uma vez que não há nenhuma tese desenvolvida em nosso país acerca desta possível ilação entre a obra literária de Landor e a filosofia de Nietzsche. Além disso, percebemos a investigação em curso de convergência a produção acadêmica que, desde as últimas décadas, enfatizam a vertente das influências literárias a repercutir nos escritos deste filósofo, bem como seu modo de perceber a realidade ser rica em perspectivas próximas a um olhar autoral, com suas construções tipológicas e variedades de estilo e modos de expressão, mais raros na própria filosofia, mas comuns ao universo das artes (BABICH, 2006, MIKICS, 2003).

Nossa metodologia de investigação tem como propósito inicial estabelecer um quadro preliminar para podermos, desde este, proceder a estudos comparativos de diferentes ordens. Entendemos que este quadro inicial deve desvendar a questão com qual ou quais obras, em específico de Landor, Nietzsche efetivamente entrou em

contato. Complementarmente, pretendemos situar, se possível, a edição e a data aproximada desta interação. Sabendo, que há em toda obra de Nietzsche, uma única referência ao autor inglês, situada no ano de 1882; teremos assim estabelecido um espaço cronológico de investigação. Desde este, teremos então o parâmetro para delimitar os livros de Nietzsche, sob os quais há a possibilidade de ter ocorrido alguma reverberação de W. S. Landor em seus próprios escritos. Nossa pesquisa faz então convergir dimensões pertinentes a história das ideias filosóficas e aos estudos comparativos conhecidos como “A Escola das Fontes” da filosofia nietzschiana. Tomando este ponto de partida das obras e do escopo temporal inicial de nosso estudo, passaremos ao levantamento das personagens e temas convergentes em suas obras. Desde eles, poderemos mapear temas e questões filosóficas a serem cotejadas. Nos interessa, em especial, os assuntos relativos à filosofia moral e eventuais dilemas e concepções éticas levantadas na literatura de Landor e no quadro disposto referida por Nietzsche. Destarte, estes serão os procedimentos metodológicos que visamos demonstrar e em seguida apresentar um caso de ilustração. Nos utilizaremos como método de investigação a pesquisa teórica e bibliográfica, a fortuna crítica sobre os dois pensadores em questão, além de suas próprias obras. Delimitadas no tempo, como já o descrevemos.

Este artigo se divide em duas seções. A primeira, denominada “Nietzsche e Landor: Escopo e aproximações”; a segunda: “Moral e literatura”. No primeiro caso, delimitaremos o período preliminar de investigação e as obras de Nietzsche, as quais é pertinente fazê-lo. No segundo, remos apresentar uma breve ilustração, baseada em nossos estudos de tradução do autor inglês, ainda em curso.

Nietzsche e Landor, o escopo de possíveis aproximações

Na obra de Campioni et al. (2003), encontramos relevante referência a uma única obra de Walter Savage Landor a constar na biblioteca pessoal de Nietzsche. Sendo este livro, um exemplar de “Conversas Imaginárias”. Exemplar da primeira tradução para a língua alemã do pensador britânico, datado do ano de 1878 e adquirido conforme relato dos pesquisadores em 22 de janeiro de 1879 (CAPIONI, et al., 2003). Temos, deste modo, um ponto de referência inicial a ser considerado e uma única obra, relativa a qual podemos afirmar comprovadamente que de Landor, Nietzsche possuiu: um exemplar do livro “Conversas Imaginárias”, traduzido por

Eugen Oswald von Heidelberg (LANDOR, 1878). Sabemos, após perscrutar a obra completa de Nietzsche, que não há outra citação do escritor inglês além de um trecho da Gaia Ciência, publicado em 1882. Delimitamos, assim, os anos de 1879 e 1882, como quadro cronológico inicial. Cabível a um estudo preliminar e exploratório, com base em dados históricos e indicações bibliográficas. Sem descartar a possibilidade de repercussões posteriores, que não serão alvo deste esquadrinhar.

A obra “Conversas Imaginárias” é abrangente, inclui diversidade de personagens; embora seja notável por suas referências ao mundo dos clássicos, não se restringiu a estes. O exemplar que Nietzsche possuiu é uma seleção realizada pelo tradutor. Este, possui dezesseis diálogos, um deles, o décimo, composto por três personagens (Inês de Castro, Dom Pedro e Dona Blanca). Totalizando um total de trinta e três interlocutores dispostos em seus títulos. Por outro lado, na sua fase intermediária, temos as seguintes obras produzidas por Nietzsche: Humano, demasiado Humano, Aurora e Gaia Ciência. Sob as quais cabe os seguintes comentários: uma parte de Humano, demasiado humano, foi iniciada em 1878, devendo ser desconsiderada em face à data de janeiro de 1879 como da aquisição do exemplar da coletânea de diálogos em questão e também o fato de eu o quinto livro de Gaia Ciência, ter sido acrescido posteriormente. Por isso, temos, então, o segundo volume de “Humano, demasiado Humano”, “Aurora”, e os quatro livros iniciais de “Gaia Ciência” (ABBEY, 2000), como quadro analítico a ser cotejado ao conjunto de asserções de Landor nas suas “Conversas Imaginárias”.

Após listarmos todas as personagens citadas nos diálogos do exemplar de Nietzsche do livro de Landor em foco, notamos haver cinco deles que no mesmo período são citados também pelo filósofo alemão nas obras em questão. Encontramos nos livros nietzschianos do período mediano, um conjunto de cinco: (1) o orador grego Demóstenes; os filósofos estoicos, (2) Sêneca e (3) Epíteto; o imperador romano, (4) Tibério e o literato renascentista (5) Dante Alighieri. Temos então um escopo inicial de análise, a ser realizada do seguinte modo: (a) através da tradução dos diálogos nos quais as referidas personalidades aparecem no livro de Landor; (b) a anotação dos temas e contextos éticos nos quais se encontram, emergente em suas situações. Em um terceiro momento (c) buscaremos relacionar todas as citações dos mesmos nas obras selecionadas, para somente depois (d) realizarmos a confrontação comparativa, em estudos de convergência, segundo procedimentos já estabelecidos (ANDLER, 1920, ZAVATTA, 2019).

Na próxima seção, iremos abordar um caso exemplar dos dilemas e questões de cunho ético e de interesse na abordagem crítica que seguimos das questões morais em sua vertente nietzschiana. Lembrando que o presente artigo resulta de porção pertinente a uma investigação doutoral em curso junto ao programa de Doutorado em Filosofia da Universidade Federal de Pelotas, sendo o primeiro resultado apresentado do mesmo. Julgamos pertinente ressaltar que o contexto da obra de Nietzsche no qual Walter Savage Landor é citado, se relaciona ao estilo da prosa poética e a referência a outros mestres neste estilo, sendo eles: Prosper Mérimée, Giacomo Leopardi, Ralph Waldo Emerson. De um modo abrangente lembra também Goethe. No caso de W. S. Landor, este é referido em citação direta a obra “Conversas Imaginárias”. Conforme podemos observar no raro aforismo 92 de Gaia Ciência. Obra localizada entre o “Humano, demasiado humano” e o “Assim falava Zaratustra”. E nosso entendimento, representa ela um tropo, ou grande giro no modo de expressão filosófico de Nietzsche, ao intercalar ela mesma verso e prosa (NIETZSCHE, 1983, 2010); exuberante alegria do enigmático filósofo, a fazer recordar os quadros de humor teatral que podemos ler nos criativos textos do literato britânico, aqui em evidência, notável em aproximar drama e comédia em seus quadros, que ao nosso ver, parecem ter sido escritos para cenas de teatro. Não por menos, traduções modernas para o idioma inglês traduzem o título desta obra em termos os quais poderíamos traduzir como a “alegre sabedoria”. Veremos, a seguir, um dos diálogos de W.S. Landor, do livro em comparação, no qual entendemos poder destacar questões de interesse moral e filosófico. Pois, desde a antiguidade, como o sabia o autor de *A Origem da Tragédia*, as cenas do imaginário evocam vínculos, relativo à moralidade dos costumes. Importante ressaltar, que em uma das suas obras do período intermediário da produção nietzschiana, temos em *Humano, demasiado humano* um inesperado diálogo entre a figura de um andarilho (*Wanderer*) e sua própria sombra. Identificamos neste texto, inquestionavelmente, uma conversa imaginada.

Moral e literatura

Um dos diálogos mais notáveis da obra *Conversas Imaginárias*, de Landor, é o diálogo estabelecido entre “Tibério e Vipsânia”. Reflete uma cena imaginada, cujo fundo histórico elenca a situação a qual trataremos desde o prólogo da mesma. Por

ordem do imperador Augusto foi constrangido a separar-se da sua esposa Vipsânia, para contrair segundas núpcias com Júlia, a velha, filha do governante que assim ordenava. Neste novo casamento, abria a si a possibilidade, que iria se consumir, de herdar ele o governo de Roma. Havendo, contudo, este dilema de se ver obrigado a separação da esposa a qual, segundo as narrativas históricas ainda vigentes, nutria por ela profundo afeto. Por esta razão, foram tomadas providências no sentido de que o encontro entre Tibério e Vipsânia fosse evitado (LANDOR, 1878, SUETONIUS, 2022). Vemos um tom dramático neste diálogo, entre os ora cônjuges enamorados, a fazer votos de amor, mesmo sabendo que não mais se verão (LANDOR, 1878). Temos neste caso os seguintes temas, os quais podemos ter como ponto de partida de uma investigação aprofundada em base as três obras do período médio de Nietzsche: (1) o casamento, (2) o amor, (3) relações de poder e interesse. Deste modo identificamos, em um primeiro olhar, questões de interesse filosófico, na perspectiva ética e moral. Neste curto diálogo, cujo original se desenvolve em apenas oito páginas (LANDOR, 1878, p. 67-74). Para iluminar o quadro de nossa investigação, apresentaremos um aforismo no qual Nietzsche irá citar Tibério em Gaia Ciência, trecho no qual cita outras personalidades históricas, aproximando, em nosso entender, vida e teatro. Notamos pela citação abaixo o quanto Nietzsche foi um sério, isto é, atento, leitor do literato britânico:

Últimas palavras – Talvez se lembrem que o Imperador Augusto este homem terrível, que era senhor de si e que sabia se calar (...) se traiu (...) em suas últimas palavras: deixou cair pela primeira vez sua máscara quando deu a entender que havia usado uma máscara e representado uma comédia (...) *Plaudite, amici; comedia finita est* (...). Mas Tibério morreu em silêncio, ele que foi o mais atormentado de todos quanto se atormentaram a si próprio ele foi verdadeiro e não representou o papel de um comediante (...) (NIETZSCHE, Gaia Ciência, I, §36).

Observamos nesta citação de Nietzsche, aproximação direta a teatralidade da vida. Em simultâneo, vemos o uso da expressão máscara, como uma alusão ao teatro antigo, no qual os atores usavam-na e através das mesmas faziam fluir sua voz, de persona deriva a palavra personalidade. Observamos que em um mesmo aforismo temos tanto as figuras de Augusto, quanto Tibério. Dois dos atores envolvidos no drama do diálogo Tibério e Epifânia (LANDOR, 1878). Mesmo que Augusto seja citado apenas no prólogo do mesmo.

Este tema da teatralidade da existência é explorado em uma abordagem inovadora por Alexander Nehamas (1999), segundo o qual, poderíamos adotar como chave de interpretação de sua filosofia a ideia segundo a qual o filósofo alemão possuía um olhar artístico e autoral por sobre a realidade. Em sua obra “Nietzsche: vida como literatura”, esta perspectiva é explorada e aprofundada. Havendo, em nosso entendimento, outras dimensões desta interpretação a serem ainda consideradas. Imaginamos, desde estas leituras exploratórias, o quanto para Nietzsche, estas questões de interpretação teatral no palco da existência lhe era algo perfeitamente claro. Acreditamos ser possível encontrar outras passagens em sua obra a confirmar este ponto de vista. Talvez, possam ainda, corroborar com a interpretação de que o “espírito livre”; um dos elementos importantes a caracterizar os livros de sua fase intermediária (ABBEY, 2000), possa, ao menos parcialmente significar, aquele que se libertou da rigidez dos papéis sociais vivenciados, podendo desde então tornar seu existir mais autoral. Sendo estas, algumas das inquietações e hipóteses que levantamos ao confrontar a obra de Landor, com seu estilo dramático e teatral, as asserções nietzschianas que parecem em alguns pontos convergir.

Outro elemento surpreendente a emergir de nossas pesquisas foi o diálogo conhecido como “O Andarilho e sua Sombra”; presente em *Humano, demasiado humano* (NIETZSCHE, 2008). Em nosso entender, este diálogo corta uma sucessão de aforismos. Sendo ele próprio fruto da imaginação de Nietzsche. Vemos então, um dos momentos teóricos nos quais estudos comparativos se apresentam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nosso estudo preliminar, até aqui, conseguiu estabelecer dois pontos importantes acerca dos estudos comparativos acerca das possíveis repercussões da obra literária de Walter Savage Landor por sobre a filosofia de Friedrich W. Nietzsche. Em primeiro lugar, conseguimos estabelecer, com base em Campioni et al. (2003), tanto a obra quanto a datação exata, a qual Nietzsche teve acesso à mesma. Ao considerarmos a *Gaia Ciência* como um marco, pela citação de Walter S. Landor e sua obra “Conversas imaginárias”, no ano de 1882, temos um escopo inicial cronológico: 1879-1882. Desde este, conseguimos delimitar três obras para o estudo exploratório: *Gaia Ciência*; *Humano, demasiado humano* e *Aurora*. Verificamos haver aproximações e comparações possíveis, Pois Nietzsche cita nas obras do período,

cinco autores ou personagens também referidos por Landor em suas “Conversas Imaginárias”. Uma vez traçado o quadro do período a ser investigado, resta ainda a realização das traduções dos referidos diálogos, que constam no exemplar adquirido por Nietzsche da primeira tradução do livro de Landor para a língua alemã. Publicado em 1878 e adquirida pelo filósofo germânico no início do ano seguinte (1879). Desde estes recortes preliminares, notamos possíveis repercussões do literato britânico na filosofia nietzschiana.

O estágio atual de nossa investigação logrou avanços metodológicos consideráveis. Delimitamos um período inicial para o quadro de análise comparativa: o período intermediário de Nietzsche, entre os anos de 1879 e 1882. Encontramos no relato acerca da biblioteca do autor o texto de Landor ao qual o pensador alemão de fato teve acesso. Embora, em versão reduzida. Logramos também elencar um conjunto de personagens que se apresentam tanto nesta versão traduzida do pensador britânico e que em muitos momentos são recordados e citados, tanto em “A Gaia Ciência”, quanto em outros textos desta criativa fase. O giro, ou “tropo”, nesta época de sua filosofia é percebido como um prenúncio da extravagância literária de seu personagem mais lembrado, o sábio Zaratustra.

REFERÊNCIAS

- ABBEY, R. **Nietzsche's Middle Period**. Oxford: Oxford University Press, 2000.
- ANDLER, C. **Nietzsche, sa vie et sa pensée: les précurseurs de Nietzsche**. 2. ed. Paris: Brossard, 1920.
- BABICH, B. **Words in Blood, Like Flowers: Philosophy and Poetry, Music and Eros in Hölderlin, Nietzsche, and Heidegger**. New York: Fordham University Press, 2006.
- CAMPIONI, G. et al. (org.). **Nietzsches persönliche Bibliothek**. Berlim: Walter de Gruyter, 2003
- LANDOR, W. S. **Männer und Frauen des Wortes und der That, im Gespräch zusammengeführt: Auswahl und Uebersetzung aus den Imaginary Conversations of literary Men and Statesmen**. Durch Eugen Oswald von Heidelberg, Paderborn: F. Schöningh, 1878.
- _____. **Imaginary Conversations**. London: J. M. Dentt & Sons, 1919.
- MIKICS, D. **The Romance of Individualism in Emerson and Nietzsche**. Athens: Ohio University Press, 2003.

NEHAMAS, Alexander. **Nietzsche: life as literature**. Cambridge: Harvard University Press, 1999.

NIETZSCHE, F. W. **Obras incompletas** [Col. Os Pensadores]. 3^o ed. Trad. Rubens Rodrigues Torres Filho. São Paulo: Abril, 1983.

_____. **Gaia Ciência**. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das Letras, 2010.

_____. **Aurora**: reflexões sobre preceitos morais. Tradução, notas e posfácio Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2004.

_____. **Humano, demasiado humano**: Um livro para espíritos livres. Volume I. Trad. César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2000.

_____. **Humano, demasiado humano**: Um livro para espíritos livres. Volume II. Trad. Paulo César de Souza. São Paulo: Companhia das letras, 2008.

SUETONIUS, T. **The life of twelve Caesars**. Disponível em:
http://penelope.uchicago.edu/Thayer/E/Roman/Texts/Suetonius/12Caesars/Tiberius*.html#7. Acessado: 20 mar. 2022.

ZAVATTA, B. **Individuality and Beyond**: Nietzsche reads Emerson. Oxford: Oxford University Press, 2019.